

Asztali UV-A/C bankjegyzsgáló lámpa használata a bélyegvizsgálatban

Derecskei Attila, Budapest

Kivonat

A tanulmány az asztali UV-A/C bankjegyzsgáló lámpák bélyegvizsgálatban betöltött szerepét, alkalmazási lehetőségeit és kockázatait elemzi. Bemutatja az UV-A (365 nm) és UV-C (254-256 nm) tartományok eltérő hatásmechanizmusát, különös tekintettel a fluoreszcens papírok, festékek és biztonsági elemek azonosítására. A szerző rámutat arra, hogy az UV-A sugárzás hatékony eszköz a fluoreszkáló adalékanyagok, papírszalagok, és színárnyalat-különbségek kimutatásában, ami elősegítheti a ritka változatok és hamisítványok felismerését. Ugyanakkor az UV-C sugárzás jelentős károsító hatást gyakorolhat a papír cellulózszerkezetére, a pigmentekre, és a gumizásra, ezért alkalmazása muzeális vagy nagy értékű bélyegek esetében csak szigorú időkorlátozás, és megfelelő biztonsági intézkedések mellett ajánlott. A közlemény gyakorlati útmutatást ad a bélyeganyag, és a vizsgálatot végző személy védelmére, valamint hangsúlyozza a gyártói előírások és a nemzetközi munkaegészségügyi ajánlások betartásának fontosságát.

Kulcsszavak: bélyegvizsgálat, UV-A sugárzás, UV-C sugárzás, fluoreszcencia, hamisítás, bankjegyzsgáló lámpa.

Bevezetés

A bélyeggyűjtők sok-sok éve (évtizede) rendszeresen találkozhatnak a mindennapokban bélyeghamisítványokkal. Ezeknek a postai értékcikkeknek a hamisítása csaknem egyidős a bélyegkiadással. A visszaélések elkerülése, megelőzése érdekében a postabélyegek történetének több mint 185 éve alatt számos módszerrel próbálkoztak a nemzeti postaszolgálatok, kisebb-nagyobb sikerekkel. Talán a leghosszabb időt megélt módszerek közül a vízjel és a különböző fluoreszcens adalékanyagok használata működött, vagy még most is működik. A vízjelek készítésének technológiáját csaknem minden bélyeggyűjtő ismeri, akár alaposan, akár csak átlagos szinten. Vegyük most górcső alá az egyik gyakori, sokak által akár a napi gyakorlatban is használt segédeszközt, az UV-lámpát!

Az UV-lámpák típusai

A köznapi használatban a leggyakrabban a kereskedelem, banki felhasználásban találkozunk az egyszerűbb, asztali bankjegyzsgáló UV-lámpákkal. A bélyeggyűjtők is nagy hasznát veszik ezeknek az egyszerű készülékeknek. Elsősorban két gyakori felépítéssel találkozunk: az egyik az egycsöves (UV-A), a másik a kétcsöves (UV-A/C) készülék. Az egyszerűbb, egycsöves kivitel leginkább kézi (1. ábra), az utóbbi kétcsöves pedig asztali használatra készül (2. ábra).

1. ábra. Egycsöves, kézi UV-A lámpa.
Figure 1. Single-tube, handheld UV-A lamp.

2. ábra. Kétcsöves, asztali UV-A/C lámpa.
Figure 2. Double-tube, desktop UV-A/C lamp.

Az egyes bélyegeknél a természetes fény (spektrális fehér) alatt vizsgált bélyegek színárnyalatai nem mindig feltűnőek. Sok esetben, a klasszikusok esetén az is nehezítő körülmény, hogy a kiadástól eltelt hosszú idő alatt egyes festékek színe, árnyalata megváltozik. Egyes elemei, összetevői fakulnak, oxidálódnak. Ilyen esetekben az UV-A alatti vizsgálat megmutathatja, ha a festék az árnyalateltérés ellenére is megegyezik. Itt látható a színesszámú 2 krajcáros hasonló árnyalata élesen eltérő, UV-A alatti fluoreszcens reakciója.

A természetes fénynél alig tér el a két árnyalat (3. ábra), azonban a 365 nm-es UV-A alatti megvilágítással már jól látható az egyik szürkés színe, a másikonál a vörös szín (4. ábra). Ez utóbbi csaknem megegyezik az 5 krajcárosok színével. Ez a felismerési lehetőség pedig alkalmas lehet a különlegességek, ritka színek kiszűrésében.

3. ábra. Két, eltérő lila árnyalatú, színesszámú 2 krajcáros bélyeg neutrális fehér, 5000K színhőmérsékletű megvilágításban. (A szerző felvétele.)

Figure 3. Two, colored number 2 kreuzer stamps, with different shades of purple, under neutral white, 5000K color temperature lighting. (Photo by the author.)

4. ábra. A 3. ábrán (nappali fényben) látható 2 krajcáros bélyegek 365 nm UV-A megvilágításban. Erőteljes színelkülönbséggel, nem csupán árnyalati eltéréssel. (A szerző felvétele.)

Figure 4. Figure 3 (there in daylight) shows 2 kreuzer stamps under 365 nm UV-A illumination. With a strong color difference, not just a difference in shade. (Photo by the author.)

Ajánlott biztonsági eljárások (működtetőre):

1. Soha ne nézzen közvetlenül a 254 nm forrásba! Mindig használjon megfelelő UV-védő szemüveget, amely dokumentáltan blokkolja a 254 nm és 365 nm tartományt!
2. Használjon takarást / árnyékolást: a készülék fedelét/árnyékolását tartsa zárva a vizsgálat közben, ha a készülék nincs dedikált árnyékoló burkolattal ellátva! A bankjegyvizsgálók többsége rendelkezik oly módon kialakított házzal, hogy véd a közvetlen szembe világítástól. Ellenőrizze, hogy a gyártó utasítása szerint hogyan használandó!
3. Személyes védelem: UV-blokkoló szemüveg, ha a készülék nem teljesen zárt. A kéz- és bőr-megvilágítás csökkentésére kesztyű használata ajánlott.

4. Munkaidő-korlátozás: ne hagyja tartósan bekapcsolva a 254 nm forrást, különösen ne olyan elhelyezésben, ahol személyek tartózkodhatnak a közvetlen vagy visszavert sugárzásban! Rövid (max. néhány másodperces) impulzusok, kontrollált feltételek biztonságosabbak, mint a folyamatos üzem.
5. Az irányadó megvilágítási határértékek tekintetében vegye figyelembe a nemzetközi munkaegészségügyi ajánlásokat (ACGIH / ICNIRP / IEC)! Mindig kövesse a gyártói utasítást!

Milyen károsodást okozhatnak ezek a megvilágítások a bélyegeken, papíron, festékeken és a gumizáson? UV-C (254-256 nm) nagyon roncsoló; UV-A (365 nm) is okoz öregedést, de sokkal lassabban.

Papír (cellulóz): az UV-C megvilágítás gyorsítja a polimer lánctörését és oxidációját. Ennek következménye a nagyobb kiterjedésű sárgulás, törékennyé válás, mechanikai gyengülés. A szélsőséges UV-C-megvilágítás rövid időn belül szemmel látható sárgulást, foszlást és szilárdságcsökkenést okozhat. A szakirodalom ezért erősen óv az UV-C-használatról muzeális, papíralapú objektumok esetén.

Festékek / pigmentek: szerves pigmentek (anilin-származékok, természetes festékek) UV-C-re gyorsan fakulnak vagy molekuláris bomlás miatt megváltozik fluoreszcenciájuk. A szervetlen pigmentek tartósabbak, de kötőanyaguk (olaj, lakk) és a felületi ellenállóságuk sérül. Rövid megvilágítások is megváltoztathatják a fénytörést/megjelenést.

Gumizás / ragasztó: a ragasztók (dextrin, gumik, hidegen száradó ragasztók) barnulnak, tapadást veszítenek és kémiaailag lebomlanak UV-C hatására.

Konkrét gyakorlat-tanács

Ne használjon 254-256 nm UV-C-t muzeális vagy értékes bélyegeken, ha van alternatíva (365 nm)!

A 365 nm UV-A gyakran elegendő fluoreszcencia-vizsgálathoz. Ha UV-C-t alkalmaz (pl. készülékben van), tartson alacsony megvilágítási időt, és végezzen el előbb egy próbát valamely ellenőrző mintán (pl. sérült, értéktelen példánnyal)!

Összegzés: mindig olvassa el a gyártói használati utasítást, kezelési útmutatót!

A fenti használati leírás csak általános, konkrét készüléktől független és változó kérdéseket érint.

Using a desktop UV-A/C banknote inspection lamp in stamp expertizing

Attila Derecskei, Budapest

Abstract

The study analyses the role, application possibilities and risks of desktop UV-A/C banknote inspection lamps in stamp expertizing. It presents the different mechanisms of action of UV-A (365 nm) and UV-C (254-256 nm) ranges, with particular attention to the identification of fluorescent papers, inks and security elements. The author points out that UV-A radiation is an effective tool for detecting fluorescent additives, paper fibres and colour differences, which can help in the recognition of rare variants and counterfeits. However, UV-C radiation can have a significant damaging effect on the cellulose structure of the paper, pigments, and gum; therefore, its use for museum or high-value stamps is recommended only under strict time limits and with appropriate safety measures. The article provides practical guidance on the protection of the stamp material and the person performing the examination, and emphasizes the importance of following manufacturer specifications and international occupational health recommendations.

Keywords: stamp expertizing, UV-A radiation, UV-C radiation, fluorescence, counterfeiting, banknote inspection lamp.